

Quel niveau de performance pour un barrage multifonction, point d'entrée du système de protection aval contre les inondations ?

What performance level for a multi-purpose dam, the entry point to the downstream flood protection system?

Chloé Chene¹, Eric Vuillermet², Magali Trilla³

¹ BRL ingénierie, Nîmes, France, chloe.chene@brl.fr

² BRL ingénierie, Nîmes, France, eric-vuillermet@brl.fr

³ Département des Pyrénées Orientales, Perpignan, France, magali.rouge@cd66.fr

Résumé

Le système de protection contre les inondations sur la partie aval de la Têt, fleuve des Pyrénées Orientales (France), est composé du barrage de Vinça et d'un système d'endiguement. La particularité de ce système est qu'il est partagé entre deux entités au titre de la séparation des compétences des maîtres d'ouvrage. Le premier, le barrage, relève de la responsabilité du Conseil Départemental, pour assurer les 2 fonctions de l'ouvrage: la gestion de la ressource en eau (soutien à l'étiage et irrigation) et l'écrêtement des crues. Le second, le système d'endiguement, est géré par la collectivité locale en charge de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), le syndicat mixte de la Têt-Bassin Versant (SMTBV). Dans ce découpage, le Conseil Départemental doit s'engager sur la performance hydraulique de son ouvrage vis-à-vis de l'écrêtement des crues, données d'entrée nécessaires à la définition du niveau de protection aval.

Les performances de laminage du barrage ont été évaluées au travers d'une étude sur le fonctionnement hydraulique du barrage et au travers de l'étude de dangers aménagement hydraulique du barrage. Cette tâche s'est avérée complexe, compte tenu :

- des fonctionnalités antagonistes du barrage : gestion de la ressource en eau et écrêtement des crues. En effet, la première encourage une retenue pleine quand la deuxième tend à favoriser une retenue vide ;
- des caprices de l'hydrologie, conduisant à des incertitudes dans l'évaluation de l'occurrence des événements et à des variations de forme des hydrogrammes testés ;
- des contraintes de gestion hydraulique du barrage, limitées par les capacités techniques des organes d'évacuation vannés et par les modalités d'exploitation de l'ouvrage.

Les études concluent sur une multitude de scénarios possibles dans lesquels le taux de laminage du barrage varie de 0 à plus de 50%. Fort de ce constat, la difficulté réside dans la manière de définir un engagement numérique réaliste sur la performance d'écrêtement du barrage vis-à-vis de l'aménagement aval.

Mots-clés

engagement, performance hydraulique, étude de dangers, aménagement hydraulique, laminage

Abstract

The flood protection system on the downstream section of the Têt, a river in the Pyrénées Orientales (France) , consists of the Vinça dam and a system of levees. The particularity of this system is that it is shared between two entities, in line with the division of responsibilities between the project owners. The first, the dam, is the responsibility of the Conseil Départemental, as one of its primary functions and uses is water resources management (flood control and irrigation). The second, the levees system, is managed by the local authority in charge of GEMAPI (aquatic environment management and flood prevention), the syndicat mixte de la Têt (SMTBV). The Conseil Départemental has an obligation to guarantee the hydraulic performance of the dam in terms of flood control in relation to the downstream levees and this is the input data needed to define the level of downstream protection.

The flood control performance of the dam was assessed through a study of its hydraulic operations and a risk assessment of the hydraulic design. This proved to be a complex task, given that:

- The dam has opposing functions: water resource management and flood control. At first sight, these two functions are antagonistic: the former favours a full reservoir, the latter an empty one.
- The vagaries of hydrology lead to uncertainties in assessing the occurrence of events and variations in the shape of the hydrographs studied.
- Constraints on the hydraulic management of the dam, which are limited by the technical capacity of the sluice gates and the operating conditions of the structure.

The studies conclude that there is a wide range of possible scenarios in which the capping rate varies from 0 to over 50%. Given this observation, the difficulty lies in defining a realistic commitment to the flood control performance of the dam in relation to the downstream levees system.

Key Words

commitment, hydraulic performance, risk assessment, hydraulic design, rolling mills

Introduction

La notion d'aménagement hydraulique en vue de la protection contre les inondations est relativement jeune. Elle pousse les maîtres d'ouvrage à se questionner sur les performances d'un ouvrage, d'un ensemble d'ouvrages ou d'un système vis-à-vis de la protection contre les inondations, exercice a priori simple qui peut s'avérer complexe lorsqu'un ouvrage a plusieurs fonctions, tel l'ouvrage de Vinça.

Contexte réglementaire

Le code de l'environnement (Art R562-18) définit ce qu'est un aménagement hydraulique :

*« La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui **permettent soit de stocker provisoirement des écoulements** provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, [...].*

*Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que **ceux qui ont été mis à disposition à cette fin** dans les conditions fixées au II de l'article [L. 566-12-1](#) et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. »*

À ce titre, le barrage de Vinça est considéré comme un aménagement hydraulique dont la définition de sa performance hydraulique constitue une donnée d'entrée à la détermination du niveau de protection du système d'endiguement en aval. Aujourd'hui, le niveau de protection du système d'endiguement n'intègre pas les résultats de l'étude de dangers aménagement hydraulique du barrage de Vinça.

Lors du classement du barrage en aménagement hydraulique une étude de dangers aménagement hydraulique est requise. Le Département a souhaité anticiper la demande des services de l'État en réalisant cette étude. Ce document a pour objectif d'évaluer la performance de l'aménagement vis-à-vis du risque inondation en comparaison de la situation sans cet aménagement.

Le système de protection de la Têt

Le système d'endiguement de la Têt

La gestion des digues de la Têt en aval du barrage de Vinça est assurée par le Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant (SMTBV), hérité du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT), créé en 2008 et regroupant les collectivités territoriales et les syndicats hydrauliques localisés en aval du barrage de Vinça pour élaborer un Programme d'Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI). Il devient le Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant (SMTBV) en 2019 à l'issue de la fusion avec d'autres syndicats présents plus en amont ou d'affluents de la Têt et se voit attribuer la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI).

4 Quel niveau de performance hydraulique pour un barrage multifonction à évacuateurs vannés, point d'entrée du système de protection aval contre les inondations ?

Le syndicat assure la maîtrise d'ouvrage, la promotion, la coordination, l'animation et l'information dans le cadre d'une gestion globale des bassins versants hydrographiques de la Têt. L'objectif principal du syndicat est la gestion équilibrée des milieux aquatiques, ce qui comprend notamment la participation à la réduction de l'aléa inondation et le développement d'une politique de maîtrise du risque d'inondation.

Le SMTBV a sous sa responsabilité les digues de la Têt de protection contre les crues. Le barrage de Vinça ne fait pas partie de son périmètre d'action.

FIGURE 1. localisation des ouvrages de protection contre les inondations de la Têt.

Le barrage

Le barrage de Vinça, ouvrage multifonction, est la propriété du Département des Pyrénées Orientales et est exploité par BRL exploitation. Ces deux fonctions principales sont : l'alimentation en eau (soutien de l'étiage et de l'irrigation pour les besoins agricoles) et l'écrêtement des crues. Ces deux fonctions antagonistes cohabitent car elles sont non-concomitantes.

FIGURE 2. Localisation du barrage de Vinça sur le bassin versant de la Têt.

Il se situe sur la commune de Rodès à 30 km à l'Ouest de Perpignan. Cet ouvrage a été construit de 1974 à 1977 sur la partie centrale du cours d'eau la Têt. Sa première mise en eau s'est achevée en septembre 1978.

FIGURE 3. Vue aérienne du Barrage de Vinça. Source : Google Earth.

Il s'agit d'un barrage-poids en béton d'une hauteur maximum de 60,5 m sur fondation. Il crée une retenue de capacité 24,5 millions de mètres cubes et d'une surface de 177 hectares à retenue normale.

L'ouvrage comporte un circuit de fond et de vidange composé de deux pertuis de fond traversant le barrage de 4 m de large par 5 m de haut. Ceux-ci sont équipés de vannes segment, dont la cote de seuil est 197,38 m NGF. Leur fonction est double :

- participation à la gestion hydraulique des crues ;
- organe de vidange de la retenue.

Le barrage comporte également un évacuateur de crue de surface. Il est composé de deux pertuis de surface de 16,3 m de large pour 8 m de haut à la cote 236,65 m NGF. Ils sont équipés de vannes segments et prolongés par des sauts à ski en parement aval. Les capacités de restitution de l'EVC sont de 1 375 m³/s sous 244,0 m NGF (RN) et 1 925 m³/s sous 246,0 m NGF (PHE correspondant au passage de la crue de période de retour 5000 ans).

Une prise d'eau est aménagée dans l'axe du corps du barrage. Le circuit alimenté par celle-ci comprend un circuit de restitution pour le soutien d'étiage et une alimentation du canal de Corbère par l'intermédiaire d'une conduite DN2000 longeant le lit de la Têt en aval, en rive droite et débouchant sur un brise-charge.

FIGURE 4. Vue en plan du barrage et localisation des organes hydrauliques.

La gestion hydraulique du barrage de Vinça est définie par le règlement d'eau et par ses consignes. Elle est basée sur trois contraintes :

- **contrainte de rang 1 liée à la sécurité de l'ouvrage** : Ne pas dépasser la cote des PHE (Plus Hautes Eaux) (246,00 m NGF pour Vinça)
- **contrainte de rang 2 concernant l'évacuation des crues**. Le principe fondamental de gestion d'une crue est de ne pas aggraver les conséquences de la crue par rapport au cas où il n'y aurait pas de barrage.
- **contrainte de rang 3 de respect de cote et de variation des débits lâchés à l'aval (fixées dans le règlement d'eau)**

Le débit sortant (et donc l'ouverture des vannes) est déterminé par le débit entrant mais également par la cote du plan d'eau à l'instant t et par la limitation du gradient des débits sortants jusqu'à 400 m³/s.

Elle s'appuie sur les éléments essentiels de la gestion du barrage que sont la courbe hauteur-volume et les lois d'ouverture des vannes.

Performances variables du barrage dans la protection des crues

La performance hydraulique d'un barrage est la capacité du barrage à écrêter une crue. Elle est évaluée par le rapport entre le débit de pointe entrant (débit maximum) et le débit maximal sortant du barrage lors d'un ensemble d'évènements hydrologiques.

Néanmoins, cette performance ou taux d'écêtement n'est pas constante pour différents événements de même période de retour, elle varie en fonction de plusieurs paramètres que sont :

- la gestion hydraulique du barrage : c'est-à-dire quelle est la cote initiale de la retenue ? comment (en une fois, par paliers, sur quelle durée) et à quel instant sont ouvertes les vannes ?
- l'importance et la morphologie de l'évènement météorologique,
- et l'intégration des éventuelles défaillances pouvant se produire sur le barrage.

Pour évaluer cette performance, il a été proposé d'étudier l'ensemble de ces paramètres au travers d'une série de simulations afin de cartographier la capacité d'écêtement du barrage pour en déduire sa performance.

FIGURE 5. Courbes minimale (bleu) et maximale (rouge) de variation du niveau du plan d'eau en fonction de la période.

La gestion de l'ouvrage

Le barrage ayant deux fonctions principales, contribuer à l'alimentation en eaux potable et brute par le soutien à l'étiage nécessitant un plan d'eau haut et l'écêtement des crues nécessitant un plan d'eau bas, la cote de réservoir varie au cours de l'année selon trois périodes :

- **Du 1er janvier au 30 juin : période de remplissage.** La retenue se remplit. La cote évolue de la cote minimale du barrage à la cote maximale du plan d'eau selon la courbe de gestion du plan d'eau. Au cours de cette période, en situation normale, le débit de restitution à l'aval ne doit pas dépasser le débit naturel. Il s'agit d'une période intermédiaire entre les deux fonctions.
- **Du 1er juillet au 15 octobre : période soutirage.** Le barrage restitue le volume stocké pour satisfaire les besoins à l'aval. La cote de la retenue évolue entre la cote maximale et la cote minimale du plan d'eau selon la courbe de gestion. La période correspond au soutien d'étiage de la Têt. Les débits restitués durant cette période sont supérieurs ou égaux aux débits naturels à l'amont du barrage. Durant cette période l'écêtement des crues est faible.
- **Du 16 octobre au 31 décembre : période de vacuité.** Le plan d'eau est maintenu à une cote basse pour permettre l'écêtement de potentielles crues avec la possibilité de vider

entièrement la retenue en cas de menace de crue importante ou de permettre la montée du plan d'eau jusqu'à la cote intermédiaire de 223 m NGF en cas de nécessité d'exploitation (soutien à l'étiage prolongé au-delà du 16 Octobre, jusqu'au 31).

La cote initiale du plan d'eau pouvant varier pour une même occurrence de crue annuelle, la capacité de stockage de la crue et donc la capacité du barrage à écrêter la crue, diffère.

En plus de la variabilité de la cote initiale du plan d'eau lors de la survenance d'une crue, l'ouverture des vannes du barrage est contrainte par le règlement d'eau et les consignes de gestion du barrage qui impliquent une ouverture progressive par paliers.

Les modalités de gestion d'ouverture des vannes ont été définies pour respecter les exigences requises par la réglementation des grands barrages, à savoir permettre à l'ouvrage de faire transiter la crue de projet sans que la cote de la retenue ne dépasse à la cote des Plus Hautes Eaux. L'écrêtement des crues n'est pas un objectif dans la définition de ces modalités.

La variabilité des crues

On constate que certaines périodes de l'année sont plus propices aux crues que d'autres. La période des crues de la Têt correspond à la période de vacuité où le plan d'eau est au plus bas. Dans un objectif de précision de la capacité d'écrêtement d'une crue en fonction de son occurrence, il aurait pu être adoptée une approche hydrologique saisonnalisée. Ce n'est pas le choix qui a été retenu compte tenu de la complexité du sujet. Ce paramètre aurait rendu l'analyse encore plus ardue pour aboutir à une conclusion similaire, à savoir la difficulté de se prononcer sur une valeur d'écrêtement pour une occurrence de crue. En effet, en période de soutirage, lorsque les crues sont les plus faibles, la retenue est à son niveau maximal. Le barrage est donc transparent vis-à-vis du passage des crues, l'écrêtement est nul quelle que soit l'occurrence de la crue. Pour la même occurrence de crue, le débit de pointe pourra être en partie écrêté si la retenue est à un niveau inférieur.

FIGURE 6. Variabilité de forme de l'hydrogramme.

Par ailleurs, les hydrogrammes comportent une grande variabilité de formes. Ainsi pour une même occurrence de débit de pointe, le volume de la crue peut différer. Une variation minimale peut conduire à des résultats très différents. Les deux hydrogrammes en noir et bleu ci-contre (figure 6) semblent assez similaires, la différence réside dans les débits initiaux plus importants dans un cas que dans l'autre. Toutefois, l'augmentation des débits relâchés à l'aval étant très maîtrisée au début de la crue pour éviter les dégâts à l'aval et une montée des débits et des

niveaux trop rapide pouvant générer un effet de surprise, la différence sur le taux d'écêtement diffère de 3,8 % pour le passage de la crue centennale dans les mêmes conditions.

FIGURE 7. Hydrogramme avec deux pointes de crue de la tempête Gloria.

Le barrage peut également être confronté à un événement comportant deux pointes de crue comme l'hydrogramme de la figure 7 correspondant à la tempête Gloria de janvier 2020. Dans ce cas, après le passage de la première pointe, le barrage engage la décrue, c'est-à-dire la descente du niveau de la retenue pour retrouver une cote comparable à avant la crue. Ce processus est lent car le débit sortant est limité par les règles de gestion du barrage et par la limitation de vitesse de descente du plan d'eau pour éviter de déstabiliser les berges de la retenue. Lorsque la seconde pointe de crue arrive, le barrage a tout juste entamé son déstockage, la retenue est saturée et les possibilités d'écêtement de la seconde pointe sont donc très réduites voir nulles.

Les défaillances possibles de l'ouvrage

La défaillance d'une vanne peut également influencer sur les performances hydrauliques du barrage. Il est clair qu'une ouverture non maîtrisée est dans ce cas contre-productive puisqu'elle tendra à minimiser voire annuler l'effet d'écêtement du barrage.

En revanche, une vanne indisponible bloquée en position fermée, pour des petites crues, pourrait sembler avoir un effet positif puisque l'ouverture du barrage est retardée et donc l'écêtement plus important. Or, il ne peut être préjugé, lors de l'évènement, de son importance à venir. Ce cas peut donc être dommageable à l'ouvrage puisqu'il s'agit d'une défaillance de celui-ci. Ce retard d'ouverture pourrait en effet être préjudiciable dans le cas d'une crue de période de retour importante en augmentant le risque de surverse. Cette situation « vanne bloquée en position fermée » ne peut donc pas être considérée pour déterminer la capacité d'écêtement de l'ouvrage.

En synthèse

Compte tenu des différentes situations simulées combinant cote initiale de la retenue, période de retour des crues à laminer, défaillance d'un organe hydraulique, il reste difficile de se prononcer sur la capacité d'écêtement unique du barrage. Pour comprendre comment fonctionne l'écêtement du barrage, une cartographie des résultats des simulations a été construite.

On constate deux zones :

- une première zone où le barrage est relativement efficace, c'est-à-dire que le taux de laminage est supérieur à 30 % pour les crues fréquentes (< 30ans) dans la mesure où le plan d'eau est suffisamment bas
- une seconde zone qui traduit la sollicitation des évacuateurs de surface. Dès lors que ces derniers entrent en fonctionnement, le taux d'écrêtement tend à diminuer car la consigne du barrage est alors d'être transparent vis-à-vis du débit entrant à cet instant afin de garantir la sécurité de l'ouvrage en limitant la montée du plan d'eau.

FIGURE 8. Cartographie de la performance du barrage en fonction de la cote initiale du plan d'eau.

Engagement et communication sur la performance de l'ouvrage

Engagement du propriétaire et gestionnaire de l'ouvrage sur son ouvrage :

Les résultats de l'étude de danger « Aménagement Hydraulique » sont transcrits dans l'arrêté préfectoral du 6 Juillet 2022 qui a pour vocation de traduire la performance hydraulique de l'ouvrage.

Compte tenu des résultats, il n'a pas été possible pour le propriétaire de l'ouvrage de s'engager sur des taux d'écrêtement. L'arrêté n'intègre donc pas ce critère.

Améliorer la gestion du risque inondation

L'analyse achevée, l'information sur la performance du barrage vis-à-vis de l'écrêtement est communiquée au gestionnaire du système d'endiguement ayant la compétence GEMAPI. Pour faciliter la compréhension de la complexité de cette information et son appropriation, l'ensemble

des cas simulés est décrit. Les résultats des simulations sont explicités ainsi que les incertitudes associées à ces résultats.

Compte tenu de ces éléments, le SMTBV peut intégrer les résultats de la performance du barrage adaptés à l'analyse du niveau de protection du système d'endiguement dont il a la responsabilité.

Par ailleurs, le syndicat de la Têt est informé directement du passage en état de crue du Barrage de Vinça (quand $Q_e \geq 100 \text{ m}^3/\text{s}$) et dispose d'un accès à l'ensemble des données dont la cote de la retenue et les débits sortants du barrage. Il participe également aux comités de gestion de crise pilotés par le Préfet, tout comme le Département.

Dans l'objectif de mieux maîtriser le risque inondation, l'arrêté prévoit que l'exploitant du barrage informe régulièrement le SPCMO (Service de Prévision des Crues Méditerranée – Ouest) et la préfecture en situation de crue, du débit relâché en aval :

- dès que le débit dépasse $40 \text{ m}^3/\text{s}$: information dans les plus brefs délais ;
- dès que le débit dépasse $400 \text{ m}^3/\text{s}$: information toutes les 2h ;
- dès que le débit dépasse $400 \text{ m}^3/\text{s}$: information toutes les 1h.

Vulgarisation du fonctionnement du barrage

La gestion du risque inondation nécessite également de l'information et de la vulgarisation du fonctionnement hydraulique du barrage pour que chacun prenne conscience des différents enjeux pour mieux réagir en situation de crue.

À ce titre, cette étude est un outil de réappropriation du fonctionnement hydraulique du barrage avec laquelle le propriétaire du barrage de Vinça peut engager un travail de communication à plusieurs niveaux pour que chacun appréhende mieux les fonctions du barrage et la manière de le gérer lors d'un événement hydrologique dont l'importance n'est connue qu'a posteriori :

- dans un premier temps, au niveau des institutions, pour être plus transparent et précis dans les consignes de gestion des ouvrages et dans l'application des PPRI ;
- dans un second temps, à un niveau très local, pour que les populations s'approprient et comprennent leur territoire.

Conclusion

En conclusion, un grand barrage ayant plusieurs fonctions principales dont le stockage et l'écrêtement des crues, peut participer à réduire le risque d'inondation dans la mesure où ces différentes fonctions ne sont pas simultanées et contradictoires.

Néanmoins, la nécessité de garantir un niveau de sûreté pour la crue exceptionnelle, la gestion des niveaux du plan d'eau en lien avec les fonctions du barrage et les modalités d'ouverture des vannes dictées par le règlement d'eau peuvent induire une grande variabilité de la performance d'écrêtement des crues, rendant caduque l'engagement du propriétaire de l'ouvrage sur des valeurs de taux d'écrêtement.

En conséquence, une meilleure maîtrise du risque inondation passe aussi par la communication et la connaissance des contraintes et enjeux de chaque entité, à tous niveaux.

La maîtrise de risque est constituée d'un ensemble d'éléments dont le barrage constitue un maillon. Les barrières physiques telles les barrages et les digues, ont toujours une limite. Elles ne

12 Quel niveau de performance hydraulique pour un barrage multifonction à évacuateurs vannés, point d'entrée du système de protection aval contre les inondations ?

peuvent se substituer à la prévention, l'alerte, les mesures de gestion de crise et de réduction de la vulnérabilité qui sont toutes aussi stratégiques. Pour disposer d'une vision complète de la gestion de risque inondation, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres.

Références

[1] Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2022187-0001 du 6 Juillet 2022